

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

Google
Scholar

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-iyul, 2025-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari” kafedrasida o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

TURISTIK HUDUDLARDA MADANIY MEROSNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI

Saidzoda Shakhlokhon Murodilloyevna

Mustaqil izlanuvchi

sh.saidzoda99@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada turistik hududlarda madaniy meros ob’ektlarini saqlash, rivojlantirish va boshqarishning nazariy asoslari hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, meros ob’ektlarini turizm salohiyatiga aylantirishda duch kelinadigan muammolar va ularni hal qilish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Xorijiy tajribalar asosida boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: madaniy meros, turizm, boshqaruv, meros ob’ektlari, saqlash, infratuzilma, barqarorlik, mahalliy hamjamiyat, merosni tijoratlashtirish.

Madaniy meros har bir xalqning o‘ziga xos tarixini, qadriyatlarini va madaniyatini ifodalaydigan noyob boylik hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu merosni saqlash bilan birga, undan to‘g‘ri va samarali foydalanish masalasi ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Ayniqsa, turistik hududlarda madaniy meros ob’ektlari iqtisodiy salohiyatga ega resurs sifatida ko‘rilmog‘da. Shu sababli, turizm va madaniy meros boshqaruvi bir-biri bilan uzviy bog‘liq jarayonlardir.

Turizm rivojlanishi bilan meros ob’ektlariga bo‘lgan talab ortadi, bu esa ularni himoya qilish va to‘g‘ri boshqarishni taqozo etadi. Ushbu maqolada turistik hududlarda madaniy merosni boshqarishning xususiyatlari, asosiy muammolari va ularni hal qilish yo‘llari haqida so‘z yuritiladi.

Madaniy meros – bu xalqning tarixiy, estetik, diniy va milliy qadriyatlarini ifodalovchi noyob ob’ektlar va an’analardir. Bugungi globalashuv sharoitida madaniy meros nafaqat saqlab turilishi kerak bo‘lgan boylik, balki iqtisodiy resurs – ayniqsa, turizm uchun kuchli salohiyatga ega omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu

nuqtayi nazardan, turistik hududlarda madaniy merosni boshqarish ikki tomonlama vazifani bajaradi: **merosni asrash** va **undan barqaror foydalanish**.

Ma'lumki, 2020 yil 16 martdan mamlakatimiz tashqi va ichki turistlar uchun yopilgan edi. Oqibatda 1,5 mingdan ortiq turoperator, 1,2 mingta mehmonxona o'z faoliyatini to'xtatdi. Bular, gidlar, milliy hunarmandchilik, ziyoratgoh va sihatgohlar, umumiy ovqatlanish, transport va boshqalar bilan qo'shib hisoblaganda 250 mingdan ortiq aholi daromadiga jiddiy ta'sir qildi.

O'zbekistonda tarixiy yodgorliklar, ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar, muqaddas qadamjolar kabi 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Shu sababli, keyingi yillarda davlatimiz tomonidan mazkur yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha ko'plab normativhuquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6-apreldagi “Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida” gi PF-6199 sonli Farmoni ga binoan Turizm va sport vazirligi huzurida Madaniy meros agentligi tashkil etildi.

Moddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ'ib qilish davlat reyestri, elektron katalogi, davlat kadastrini yuritish, qo'riqlanadigan tegralarini belgilash hamda sohada davlat nazoratini amalga oshirish kabilar agentlikning asosiy vazifalari sifatida belgilanganligi mamlakatimizda tarixiy-madaniy turizmni yanada rivojlantirishga oid tizimli ilmiy-metodologik tadqiqotlar olib borish muhim.

Madaniy merosni boshqarish quyidagi asosiy tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

- **Autentiklik va yaxlitlikni saqlash** – tarixiy ob'ektlarning asl ko'rinishini saqlab qolish;
- **Barqaror rivojlanish** – merosni foydalanish orqali iqtisodiy foyda olish, ammo ularni yemirilishdan himoya qilish;
- **Mahalliy ishtirok** – mahalliy aholining boshqaruvga jalb qilinishi;

• **Yangi texnologiyalarni integratsiya qilish** – QR-kodlar, audio-gidlar, virtual muzeylar orqali boshqaruvni takomillashtirish.

Ta’kidlash kerakki, hozirgi pandemiya sharoitida turizm infratuzilmasini tashkil qiluvchi tarmoqlarni inqirozdan saqlab qolish borasida ko‘plab mualliflar o‘rtasida yagona tushuncha mavjud emas. Fikrimizcha bu borada hali olib borilishi kerak bo‘lgan tadqiqotlarning ko‘lami keng bo‘lib, turizm tarmoqlari rivojlanishini ta’minlashimizda xalqaro tajribalarni ham hisobga olishimiz lozim. Iqtisodiy adabiyotlarda tarixiy-madaniy turizmga oid masalalar qator olimlar tomonidan o‘rganilgan va turlicha ta’riflar berilgan. Gollandiyalik tadqiqotchi Richard Greg tarixiy-madaniy turizmni “kishilarning o‘z madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun yangi ma’lumotlar va tajriba to‘plash maqsadida odatiy yashash joyidan uzoqda joylashgan madaniy, diqqatga sazovor joylarga borishi” deya ta’riflaydi.

Turistik hududlarda madaniy merosni boshqarish – bu murakkab, ammo juda muhim jarayon bo‘lib, u nafaqat tarixiy obidalarni saqlab qolish, balki ular orqali iqtisodiy va madaniy barqarorlikni ta’minlash imkonini beradi. Bunda barqaror boshqaruv, mahalliy hamjamiyat ishtiroki va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish eng asosiy omillar sifatida e’tirof etiladi.

Tarixiy madaniy turizm boshqa dam olish turlariga qaraganda muhim afzalliklaridan biri – u butun yil davomida talabga ega bo‘lib, uning sezilarli farqi mavsumiy emasligidir. Ushbu tur yilning istalgan vaqtida dolzarbdir, chunki sayyohlar muzeylarga tashrif buyurish, tarixiy obidalar va mamlakatning diqqatga sazovor joylarini ko‘rish uchun ekskursiya qilishlari mumkin. Turistik jozibadorlikni shakllantirish uchun tarixiy-madaniy turizm quyidagi jihatlarni o‘z ichiga olishi kerak.

Iqtisodiy yondashuvda turizm o‘z ichiga tarixiy-madaniy, rekreatsion va boshqa tashkilotlarning kompleks xizmatlar va mahsulotlar ishlab chiqarish, maqsadli investitsiyalar kiritish faoliyatini qamrab oluvchi o‘ziga xos tarmoq sifatida belgilanadi. Iqtisodiy hodisa sifatida turizm mintaqa iqtisodiyotiga ta’sir ko‘rsatishi, shuningdek, bir vaqtning o‘zida unga bog‘liqligi nuqtai nazaridan jiddiy e’tiborga molikdir. Mamlaktimizda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirish salohiyatini

yuqoriligini eʼtiborga olgan holda, iqtisodiy adabiyotlar maʼlumotlar tahlili asosida turizmning iqtisodiyotga ijobiy va salbiy taʼsirlarini qayd etish mumkin:

- ish oʻrinlarini koʻpayishi hisobiga bandlik darajasini oshishi. Rivojlangan mamlakatlarda turizm sohasiga 3-5% ish oʻrinlari toʻgʻri keladi;

- turizm oʻz rivojlanishi jarayonida bilvosita boshqa tarmoqlarni ham rivojlanishiga taʼsir koʻrsatadi (qurilish, transport, yoʻl, oziq-ovqat savdo sanoati va boshqalar);

- turizm industriyasi yuqori oʻsish surʼatlariga ega, pandemiya inqirozi oldingi davrda dunyo mamlaktlarida turizmdan tushadigan valyuta tushumlari har yili oʻrtacha 8-12% ga oʻsgan;

- turizmning “koʻpaytiruvchi samarasi”, yaʼni turizmga sarflangan mablagʻlarning yuqori aylanuvchanlikka egaligi;

- milliy iqtisodiyotdagi tarkibiy oʻzgarishlarni taʼminlaydi” - xorijiy sarmoyalar jalb etish va chet el valyutasida daromadni keltirishi;

- chet ellarda mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy imijini yaxshilaydi;

- milliy parklar va qoʻriqxonalar vujudga kelishini va rivojlanishini ragʻbatlantiradi;

- sanʼat asarlari va urf-odatlar saqlanishiga xizmat qiladi va boshqalar.

Oʻzbekistonda madaniy merosni boshqarish masalasi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishiga aylangan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Shahrisabz kabi shaharlar UNESCO roʻyxatiga kiritilgan.

Amaldagi muammolar:

- Obyektlar atrofida tartibsiz savdo va noqonuniy qurilishlar;
- Restavratsiya ishlarida mutaxassislik darajasining pastligi;
- Mahalliy aholining ishtirok darajasi pastligi;
- Raqamli boshqaruv tizimlarining yoʻqligi.

Turistik hududlarda madaniy merosni boshqarish – murakkab va koʻp qirrali jarayon boʻlib, u nafaqat obidalarni saqlash, balki ularni iqtisodiy resursga aylantirishni ham nazarda tutadi. Barqaror boshqaruv, xalqaro tajribalardan foydalanish va mahalliy ishtirokni taʼminlash orqali madaniy merosni kelajak

avlodlarga sog‘lom holatda yetkazish mumkin. Turizm va meros uyg‘unligi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilsa, u milliy taraqqiyot va xalqaro nufuzning mustahkam asosiga aylanishi mumkin.

Turistik hududlarda madaniy merosni boshqarish nafaqat tarixiy va madaniy boyliklarni saqlash, balki ularni turizm orqali iqtisodiy rivojlanish omiliga aylantirish imkoniyatini beradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, meros ob’ektlarini boshqarish jarayonida quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin:

1. **Merosni saqlash va turizm o‘rtasida muvozanatni ta‘minlash** zarur. Sayyohlar oqimi oshgani sari obidalar va tarixiy joylarga bo‘lgan bosim kuchayadi, bu esa ularning jismoniy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun tashriflar sonini tartibga solish va ekologik turizmga e‘tibor qaratish lozim.

2. **Mahalliy hamjamiyatning faol ishtiroki** madaniy merosni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Mahalliy aholini restavratsiya, gidlik, hunarmandchilik va xizmat ko‘rsatish sohalariga jalb qilish barqaror rivojlanishni ta‘minlaydi hamda ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikni oshiradi.

3. **Raqamli texnologiyalarni joriy etish** madaniy merosni zamonaviy boshqaruv asosida yuritish imkonini beradi. Virtual sayohatlar, QR-kodlar, raqamli kataloglar va interaktiv platformalar sayyohlarga qulaylik yaratish bilan birga, meros ob’ektlarining saqlanishiga xizmat qiladi.

4. **Xalqaro tajribalarni o‘rganish va moslashtirish** orqali samarali boshqaruv modellari shakllantirilishi mumkin. Frantsiya, Italiya, Turkiya kabi davlatlarning yondashuvlari O‘zbekiston uchun o‘ziga xos, zamonaviy va milliy qadriyatlarga moslashtirilgan tizimlarni yaratishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

5. **Meros obyektlaridan tushgan daromadlarni qayta saqlash va rivojlantirishga yo‘naltirish** tizimini shakllantirish lozim. Bu nafaqat ob’ektlarning uzoq muddatli yashovchanligini ta‘minlaydi, balki turizmning barqaror moliyaviy modeli sifatida xizmat qiladi.

Umuman olganda, madaniy merosni boshqarish masalasiga strategik yondashuv zarur. Turizm va meros uyg‘unligi to‘g‘ri tashkil etilgan hollarda, bu nafaqat

iqtisodiy rivojlanishga, balki milliy o‘zlikni asrab-avaylashga ham xizmat qiladi. Shunday ekan, O‘zbekistonda mavjud boy madaniy merosdan oqilona foydalanish orqali xalqaro miqyosda nufuzli turizm markaziga aylanish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
2. “Madaniy meros va turizmning o‘zaro bog‘liqligi” – X. Karimov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2022.
3. “Zamonaviy turizm va innovatsion yondashuvlar” – G. Ismoilov, Samarqand turizm instituti, 2023.
4. Карпов Г.А., Хорева Л.В. Экономика и управление туристской деятельностью. СПб., 2011. 268 с. [2.с.135]
5. Международный туризм сократился в 2020 году до уровня 1990 год.
<https://www.interfax.ru/>

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЎТЛОҚИ АЛЛЮБИАЛ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ БИР ДОНА КЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИГА ТАЪСИРИ Генжемуратов Абдикадир Сайлаубаевич	4
2.	ISLOM OLAMINING OZARBAYJONLIK FAYLASUF OLIMLARI Ro‘ziyev Maqsud O‘rinovich	11
3.	МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ РИВОЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАР Ahmadova Nafisa Sardorbek qizi	14
4.	THE SEMANTIC EXPRESSION OF THE CONCEPT OF “FRIENDSHIP” IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES Toshtemirova Nozima Anvarjon qizi	18
5.	MUVAFFAQIYATLI TRANSPORT INFRATUZILMASI LOYIHALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROLI Baltabaev Bahodir Elibaevich	23
6.	OGAHY VA KOMIL XORAZMIY IJODIDAGI MUSHTARAKLIKLAR Iroda Raximova	27
7.	DIRECT AND INDIRECT EVIDENTIAL CATEGORIES Khamrayeva Makhzuna Gayratovna	30
8.	HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI Samiyev M.A.	35
9.	REFLEKSIV POZITSIYANI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI Mirzayeva Shahzoda	39
10.	МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАРБИЯЛАНУВЧИСИНING РИВОЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАРДАГИ ТА’ЛИМИЙ FAOLIYATI Mayliyeva Nasiba Axmedovna	42
11.	TURISTIK HUDUDLARDA MADANIY MEROSNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI Saidzoda Shakhlokhon Murodilloyevna	47
12.	XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI Tolliyev E.M.	53
13.	TURLI TIZIMLI TILLARDA ASSOTSIATIV BIRLIKLARNING GENDER XUSUSIYATLARI Omonov Javohir Baxronova Dilrabo Keldiyorovna	57
14.	ШИРИН МАККАЖЎХОРИ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШДА ЭКИШ ЗИЧЛИГИ ВА ҚЎЛЛАНИЛГАН ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ЎСУВ ДАВРИГА ТАЪСИРИ Файзуллаева Дилдора Улуғбековна Сарманов Шерзод Шермахматович	60
15.	УРУҒ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИНИ СОЯНИНГ ФОТОСИНТЕЗ СОФ МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ Utepbergenov Muxtar Adilbaevich	66
16.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ И СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД	72

	Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
17.	КЛАВИШИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ: ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ФОРТЕПИАНО В XXI ВЕКЕ Низомова Мохигулхон Дилшодбек кизи Умарова В.А.	79
18.	QORAQALPOQLARNING BEFARZANDLIKKA MUNOSABATI Djumabaev Ilhambek Ulug‘bekovich	88
19.	BOLALAR ADABIYOTI VOSITASIDA AXLOQIY TARBIYA BERISH Mahmudova Nigora	96
20.	KOMIL INSONGA QO‘YILADIGAN KASBIY-TABAQAVIY TALABLAR Fayzullayeva Iqboloy G‘ayrat qizi	100
21.	TRIKOTAJ BUYUMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ISHLOV BERISH USULLARI Temirova Gulnoz Ibodovna Shodmonova Mijgona Salimovna	105
22.	ADAPTIVE POTENTIAL OF BRYOPHYTES IN POLLUTED ECOSYSTEMS: BIOECOLOGICAL INDICATORS OF ENVIRONMENTAL STRESS Marat Nagmetullaev	112
23.	TALABA-YOSHLARDA QO‘SHIQ IJROCHILIK SAN‘ATINI SHAKLLANTIRISHGA OID ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR Begisbay Temirbaev	116

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 30-iyul, 2025-yil. – Farg‘ona viloyati: talqinvatadqiqotla.uz – 122 bet.